

O CRESCIMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS: A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DIGITAL

[Administração, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 18/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10155752

Autores: Bruno Chaves dos Santos 1

Eliete Modesto Santana 2

Nathalyene da Silva Lima 3

Rodolfo Andrade Mendes 4

Orientador (a): Vanessa de Oliveira Alves 5

Coordenador: Profº Weuler Sousa Arce 6

RESUMO

Resumo: O Marketing Digital vem ganhando espaço junto ao avanço tecnológico visto nos últimos anos. Através das novas mídias sociais que surgiram na última década, os proprietários de pequenos negócios passaram a ter novos desafios com os seus consumidores. Atualmente, o produto possui mais visibilidade podendo ter um alvo maior para uma repercussão positiva ou negativa diante da sociedade. O grande avanço, apresentou novas formas aos empresários como: a facilidade no pagamento, podendo gerar pix através do QR Code; a divulgação dos seus produtos por meio de influenciadores digitais; sistemas office mais simplificado. Mas é importante entender que o crescimento das micro

empresas também trouxeram mais abertura de opinião ao consumidor final, nesse contexto, a pesquisa tem como objetivo contribuir com informações que apresentam mais embasamentos teóricos de como a administração de um pequeno negócio precisa está diretamente ligada ao marketing digital, e quais as influências positivas e negativas vista em sociedade, através das pesquisas apresentadas em artigos, livros e revistas é possível ver o quanto os consumidores utilizam as redes sociais para adquirir um produto, e em como o marketing digital é uma estratégia positiva das empresas.

Palavras Chaves: Marketing Digital; construindo um Império; Mídias Sociais; pequenos negócios.

1. INTRODUÇÃO

Ao analisar a percepção do marketing digital com uma visão diferente do contexto de como pode ser usado pelos microempreendedores em seus negócios, é preciso entender o mecanismo de conexão entre o produto e o consumidor final.

A sua definição transmite a compreensão necessária para que a sociedade possa englobar e entender a necessidade atual da divulgação do produto. Segundo KOTLER, 2011, marketing é o processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da troca de produtos de valor com outros

Conforme Belmont, F. (2020), A web torna-se tão rica e relevante pela sua capacidade de conectar conteúdos entre páginas (os links). Fazendo com que as pessoas de fato, possam navegar entre diversos sites e ter informações dos mais variados conteúdo.

Atualmente, muitos empreendedores buscam diversas formas e maneiras de como alavancar o seu negócio, e um dos meios mais procurados e que está em alta hoje em dia, é a “Era Digital”, onde a maioria da população

está conectada e estão sempre à procura de algo para sua satisfação, seja um produto ou serviço.

Para Lopes, E. (2019), no mundo acelerado e altamente conectado em que vivemos hoje, o Marketing Digital se estabeleceu como uma ferramenta vital para aqueles que buscam construir um império comercial, especialmente no contexto dos pequenos negócios, as mídias sociais desempenham um papel central nessa jornada, oferecendo um terreno fértil para estratégias de marketing inovadoras e de alto impacto.

O aumento pela busca de crescimento em micro empresas, mostra a importância de conhecer o produto oferecido e o consumidor final. Almeida, 2022 retrata a importância da segmentação do marketing digital e apresenta como essas ferramentas podem ser usadas.

Os pequenos negócios estão descobrindo nas mídias sociais uma maneira eficaz de construir e consolidar sua presença no mercado, atingir um público-alvo altamente segmentado e competir em pé de igualdade com empresas maiores. A capacidade de estabelecer conexões autênticas, contar histórias envolventes e oferecer produtos ou serviços personalizados torna as mídias sociais uma plataforma de lançamento ideal para a ascensão de pequenos negócios.

Visto que vários pequenos negócios buscam crescer, inovar e prosperar, este é o momento de explorar as possibilidades infinitas que as mídias sociais oferecem, este é o momento de construir uma presença sólida, criar conexões autênticas com seu público e abrir caminho para o sucesso nos negócios, a jornada é longa, mas nunca é tarde para começar em qualquer lugar ou aqui, na interseção entre as mídias sociais e os pequenos negócios que começa grandes empresários.

A pesquisa mostrou-se que o marketing digital foi e tem sido uma estratégia importante e eficaz para driblar

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. MARKETING DIGITAL

O marketing digital teve início no Brasil no ano de 1950, este momento ficou marcado na história pelo processo da industrialização e mudanças tecnológicas durante o governo de Juscelino Kubistchek, a chegada da televisão no país promoveu uma revolução, até esse momento, os jornais, rádios e as revistas dominavam, porém com o passar dos anos na década de 1960, os departamentos de marketing começaram a se tornar mais sofisticados e com a atenção voltada para as estratégias de produção, uma das preocupações mais relevantes deste setor estava no que produzir, onde vender, e em como definir o valor e anunciar.

Mas é importante que o empreendedor saiba que não é apenas usar a publicidade do seu produto sem estudo, pois isso pode se tornar um ponto negativo dentro do marketing.

Até mesmo a melhor estratégia de marketing pode ser arruinada por uma implementação ineficiente. Se a empresa decidiu obter liderança tecnológica, deve planejar programas para reforçar o departamento P&D, reunir dados tecnológicos, desenvolver produtos de ponta, treinar força de vendas técnicas e comunicar essa liderança. (Kotler, Philip, 2018)

Marketing é ainda o conjunto de esforços empreendidos pela empresa para a definição e implementação de estratégias para a colocação de determinado bem ou serviço no mercado, com o objetivo de atender e satisfazer às demandas e às necessidades de seu público-alvo, ou seja, seus clientes." (ALMEIDA, 2022, p.34)

O marketing é atividade que engloba todas as ações realizadas por uma empresa para posicionar um produto os serviços no mercado. Isso envolve desenvolvimento de estratégias que levam em considerações, é as preferências e necessidades do público-alvo. (ALMEIDA, 2022,)

Assim, o desafio atual do marketing exige das empresas a criação, a manutenção e a comunicação de inputs e throughputs diferenciados, apropriados e que se constituam em fatos comunicáveis, ou seja, decisões, informações e fatos dignos de menção, de se compartilhar junto aos diferentes públicos que compõem o ambiente de negócios da empresa: proprietários/acionistas, colaboradores, fornecedores, distribuidores, governo, sistema bancário, comunidade, imprensa” (ALMEIDA, 2022, p.36)

Com a chegada do marketing no mercado, as empresas tiveram que se adequar as exigências dos consumidores, cada dia mais exigentes, para estreitar os laços e as relações com os clientes, público e redes sociais, facebook, twitter, marketing de conteúdo, e a empresa sempre buscando personalizar as experiências com os seus clientes.

*As empresas a cada ano que passa, buscam por clientes que possa ser fiel a marca, assim um dos maiores benefícios do investimento é a satisfação do cliente é o **aumento da fidelização**, afinal, clientes mais satisfeitos significam compras recorrentes e promoção da marca para outras pessoas assim podem criar vínculo com os consumidores assim*

*criando uma enorme ligação com os clientes.
(ALMEIDA, 2022)*

Para Kotler, Philip, 2018, o plano de marketing é um dos produtos mais importantes do processo de marketing, é através dele que se obtém foco e direção para uma marca, produto ou empresa. É o meio de informar e motivar os principais integram dentro e fora de uma empresa, para que entendam o objetivo da meta do marketing. Também é citado que as principais deficiências mais citadas dos planos de marketing atuais, são a falta de realismo, análise competitiva insuficiente e o foco de curto prazo.

Entre as aplicações disponíveis nessa nova geração da web está o conceito de machine learning, ou aprendizado de máquinas. Trata-se de sistemas compostos por algoritmos – sequências de código computacionais – capazes de ler dados de diversas fontes e de aprender com essas informações, executando, assim, tarefas muito mais inteligentes e específicas de cada perfil de usuário. (Lopes, E. 2019)

3. OS 4 P'S DO MIX DE MARKETING

Tendo em vista esse novo cenário, o profissional de marketing passa a ser um dos principais orientadores dentro das organizações empresariais. Sua tarefa é a de estudar o mercado e traçar planos de marketing, de modo a atribuir valores e comunica-los de forma adequada ao mercado. (Bruno Volpato, 26 de maio de 2023).

Gráfico 1 – Benefícios e disponibilidades do mercado alvo.

Figura Fonte: Por (Gustavo Bianchini)

4. O PLANEJAMENTO DE MARKETING E A COMUNICAÇÃO DIGITAL

O planejamento entre o marketing e a comunicação digital seguem o mesmo processo de um planejamento tradicional, levando em consideração os atributos dos produtos (bens ou serviços) oferecidos ao cliente, os segmentos-alvos e as características de gosto, consumo, a tendência de empatia, é um tipo de conteúdo a ser agradável e outras informações que colaboram a oferecer a condição de compra para as pessoas, e com a maior probabilidade em se encantar e se surpreender com os atributos oferecidos. (Otavio Andrade, 2022)

4.1. O PLANEJAMENTO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO DIGITAL, SEGUE AS ETAPAS CLÁSSICAS

O planejamento do marketing precisa seguir uma ordem para que seja implementado dentro do mercado de trabalho.

- Quantificação dos objetivos (metas);
- Segmentação de mercado e definição do público-alvo;
- Estabelecimento do posicionamento mercadológico;
- Definição de estratégias de Produto, Preço, Distribuição e Comunicação;
- Implementação das estratégias e acompanhamento;
- Avaliação de resultados.” (ALMEIDA, 2022, p.48)

5. O PODER DA INTERNET PARA OS PEQUENOS NEGÓCIOS

Com o passar dos anos, a internet mudou de maneira radical de como as empresas podem atrair seus clientes.

A internet mudou a forma como as empresas podem ser gerenciadas e também a forma como se relacionam com os clientes. A praticidade, velocidade e confiabilidade da troca de informações tornaram anacrônicos alguns aparelhos, como o fax. A pesquisa por alguma informação de mercado ou da concorrência pode ser feita rapidamente pelos mecanismos de buscas. (Santos, 2020)

De acordo com Powarczuk,2012, a internet mudou a forma como as empresas podem ser gerenciadas e também a forma como se relacionam com os clientes. Podendo tornar a praticidade, velocidade e confiabilidade da troca de informações anacrônicos a alguns aparelhos, como o fax. É citado que a pesquisa por alguma informação de mercado ou da concorrência pode ser feita rapidamente pelos mecanismos de buscas. O acesso aos e-mails pelo telefone celular aumentou a produtividade e criou “dependentes”. Enfim, a internet fez surgir um novo perfil de empresa, de clientes e de funcionários.

O empreendedorismo busca entender o surgimento das oportunidades para criar algo novo; como essas oportunidades são descobertas ou criadas por indivíduos específicos, que usam meios diversos para explorar essas oportunidades, produzem, assim, uma ampla gama de mudanças (SHANE; VENKATARAMAN, 2000 apud PEREIRA; BERNARDO, 2016, p. 298).

5.1. O PODER DO CONSUMIDOR

O poder do consumidor não se pode ignorar, junto a ele, o poder em que a tecnologia digital vem ganhando e se tornando cada vez mais presentes em todos os aspectos da vida Humana – social, profissional, pessoal, gerando um impacto e afetado a sociedade, a cultura, o modo em que vivemos e nos relacionamos. O poder do usuário, consumidor, é o que adquire o papel central do cenário do marketing atual. (MARTHA GABRIEL, 2010)

Segundo Belmont, F. (2020)., o maior legado obtido a partir do desenvolvimento da web 2.0 foi trazer o consumidor on-line para o centro das discussões e das participações nas decisões das empresas, onde sua voz passa a ter peso. Os grandes administradores são aqueles que se preocupam com o seu consumidor mais crítico, para isso, é necessário conhecer e usar as ferramentas do mundo digital ao seu favor. Pequenas empresas constroem seu império através da sua validação no mercado de trabalho, nos dias atuais, para isso, é necessário investir na tecnologia e no marketing produto.

6. OBJETIVOS DAS REDES SOCIAIS

O conceito das redes sociais não é recente. A definição mais próxima para isso se resume a um grupo de pessoas com interesse em comum que utilizam de um determinado meio para debater e trocar ideias ou conhecimentos. Esse ambiente virtual aproxima mais o cliente do seu fornecedor, dando a oportunidade de conhecer a história e trajetória da empresa. Essas redes transformaram as relações e tornaram muito mais acessível o conhecimento gerado pelas pessoas, quebrando algumas barreiras de comunicações. (Belmont, F. 2020).

Se pararmos para observar que, atualmente, pouco mais de 90% da população brasileira possui um dispositivo móvel, conseguimos projetar um crescimento muito acelerado no número de pessoas acessando as redes sociais por meio de celulares. (Belmont, F. 2020).

Ainda conforme Belmont, F. 2020, A partir desse novo formato, a comunicação entre as empresas e seus clientes sofreram grandes impactos da inversão drástica. O consumidor passou a ter mais o poder da voz ativa e capacidade de influenciar as estratégias de vendas e de marketing. Nos dias atuais, as informações publicadas pelos clientes desses empreendimentos podem trazer vantagens e desvantagens, dependendo de como o público-alvo será atingindo.

Gráfico 2 – Momentos de maior uso da internet nos celulares

Fonte: adaptado de Nielsen (2015a).

Fonte: adaptado de Nielsen (2015a)

Belmont, F. (2020) relata que não pode deixar de citar a “Internet das coisas”, ou simplesmente IoT, que foi concebido no fim dos anos 1990 pelo britânico Kevin Ashton como uma tentativa de preencher as lacunas existentes entre o mundo físico e virtual. É uma evolução onde foi se criado a ideia para fazer o uso de equipamentos e sensores que possam se comunicar entre si e estejam ligados a internet para que tomem decisões baseadas em análise de dados e comportamentos, propondo ações inteligentes para o usuário, que pode se tornar o cliente do produto ofertado. Ele explica que a base da IoT são:

1. Coisas: equipamentos; roupas; acessórios.
2. Conectividade: aparelhos conversados entre si por meio de sensores; internet; análise de dados; controle; automação remota.

Seus conceitos são:

- **Redes elétricas inteligentes:** redes energeticamente mais eficientes.
- **Big Data:** grande repositório de dados e informações de diversas fontes distintas.
- **Automação:** qualquer tipo de automatização de tarefa.

- **Ambientes inteligentes:** ambientes com sensores que permitem controlar som, iluminação e temperatura automaticamente.
- **Sistemas ciberfísicos:** sistemas computacionais que interligam elementos físicos e computacionais.
- **Gestão de infraestrutura:** elementos inteligentes utilizados na infraestrutura das cidades para uma melhor mobilidade urbana vivência da população.
- **Conectividade de rede:** conexão à internet em qualquer lugar.
- **Sistema de saúde:** sistema integrado que obtém dados de atividades física e estado de saúde geral e permite interligação com outros sistemas para monitoramento e alertas.

Um modelo integrado de tecnologias IoT pode ser visto na figura abaixo:

Figura 1: Internet das coisas

Figura Fonte: Belmont, F. (2020).

As mídias surgiram como um canal de comunicação entre indivíduos e por muito tempo funcionaram como ambientes digitais onde era possível criar e manter relacionamentos baseados em conversas, interação e troca de experiências. Com a chegada dessas redes, as grandes empresas encontraram nesse formato uma oportunidade de falar com seus futuros clientes de maneira rápida e com valores mais acessíveis do que a publicidade tradicional, e passaram a destinar esforços e dinheiro para a

criação de propaganda digital. Nascia neste momento uma corrida pela atenção das pessoas no mundo online. (ALMEIDA, 2022, p.328)

Tabela1 – Benefícios da internet na redes sociais

PESQUISA
INFORMAÇÕES
CONTEÚDO
ATENDIMENTO AO CLIENTE
LOCALIZAR COMUNIDADE
CONSTRUIR RELACIONAMENTO

Fonte: (Hugo)

Tabela 2 – Motivações de utilização da internet

OS PRINCIPAIS MOTIVOS QUE LEVAM AS PESSOAS A USAR A INTERNET	
Contato com os amigos	50%
Trabalho	27%
Os tipos de sites mais usados são as redes sociais	61%
Pesquisas	48%
E-mails	34%
Notícias	34%
Diversão	17%
Serviços	17%

EM RELAÇÃO AO LOCAL DE ACESSO, 62% DOS INTERNAUTAS INFORMARAM QUE USAM A INTERNET EM CASA, 15% EM LAN HOUSES, 15% NO TRABALHO E 6% EM CASAS DE PARENTES E/OU AMIGOS.

Fonte: (Terra)

7. O USO DE ESTRATÉGIAS COMPETIVAS PARA BENEFÍCIOS DO MARKETING DIGITAL EM PEQUENAS EMPRESAS

Atualmente, o mercado de trabalho tem se tornado cada vez mais competitivo com base nisso as empresas possuem diversos instrumentos ao qual lhe auxiliam na coleta de dados específicos em relação ao mercado, com o intuito de utilizá-las em informações fundamentais, além de que, as redes sociais têm sido um ramo crescente neste sentido. E segundo Las Casas (2011), a estratégia pressupõe as análises dos fatores externos que atuam no ambiente empresarial e a escolha da melhor forma de desenvolvimento para atingir diferentes posições.

Antigamente as redes sociais eram usadas somente como uma opção de estratégia para o marketing digital de uma empresa, ao qual hoje em dia elas têm se tornado basicamente as protagonistas, até mesmo para os pequenos empreendedores que tiram um tempo de seu dia a dia para se dedicar a gerenciá-las, assim não ocorrer um desfoque em cuidar de uma área e esquecer de outra. Cluetrain Manifesto relata um documento básico para entender qual a função e de que forma trabalhar nas mídias sociais.

As estratégias do marketing não podem ser baseadas somente em propagandas de mensagens promocionais o mesmo é conhecido como posicionamento “panfletário”, sendo que não agrega qualquer tipo de valor. Mercados são conversões. As

organizações se comunicam em uma linguagem que é natural, aberta, honesta, direta. (Cluetrain Manifesto)

Vale ressaltar que um dos objetivos importantes para a empresa com o cliente, é colocar em prática primeiramente a criação, vínculo de laços e confiança entre eles de maneira que melhora a comunicação com os clientes, auxilia conhecer melhor o público alvo, a seguir passa para a fase da divulgação e a apresentação da proposta de valor da empresa.

8. A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DE MICRONEGÓCIOS

Mesmo que seja importante, a economia restringe alguns acessos necessários aos microempreendedores. Segundo a adaptação feita pelo e-book das Redes de Cooperação Empresarial sobre. Sedai et. Al (2003), os micros, pequenas e medias empresas são as primeiras a conseguir atender as demandas necessárias em menor tempo, onde as necessidades de demanda do varejo mostram outra potencialidade do consumo. As vantagens vistas em pequenos negócios são: Concretiza o potencial do empreendedor; Maior gerador de postos de trabalho; flexível, customizada, dinâmica; atinge os mercados com baixa demanda e de remota localização; manter a individualidade e a autonomia.

O mundo econômico pode ser definido como forma política, social e econômica pela qual está organizada a sociedade, é um particular sistema de organização de um país, distribuição e consumo de todos os bens e serviços que as pessoas utilizam buscando uma melhoria no padrão de vida e bem-estar. (Sedai et. Al (2003).

Não dar mais para improvisar. Todo negócio exige um planejamento prévio para conhecer todas as variáveis envolvidas e poder articulá-las e aproveitá-las de maneira inteligente e enriquecedora”. (CHIAVENATO, 2021)

Através das observações de Severo et. Al (2013), é visto que diante das empresas mais limpas reflete diretamente na sustentabilidade ambiental, bem como desempenho de organização, dentre alguns pontos.

Chiavenato et. Al (2021) relata que micro e pequenas empresas tendem inicialmente a apresentar uma forma no seu funcionamento que apresente ilegalidade, com isso existe uma limitação para efetivar o crescimento.

Ele faz o destaque de quatro restrições de empresas com atuações informais, como listada abaixo:

1. Falta de poder de compra por parte de seus clientes, a qual é ainda mais crítica para as microempresas;
2. Escassez de mão-de-obra qualificada, a qual é mais realçada pelas médias empresas;
3. Dificuldade de acesso a financiamento;
4. Regulamentação administrativas. Os últimos dos itens com mais intensidade nas pequenas empresas (SEBRAE, 2005).

9. COMO O IMPULSIONAMENTO DAS MÍDIAS ESTÁ LIGADA AO ADMINISTRADOR

O conceito de Marketing surgiu vinculado à Economia, foi o meio de estratégia da indústria em fazer uma adaptação para o novo mercado visto, algo posterior a Revolução Industrial. O crescimento da competitividade entres as empresas deu uma abertura para estudos de como entender a preferência do consumidor. (DAHER, 2008)

Assim, o empreendedor é considerado o agente econômico que traz novos produtos para o mercado por meio de combinações mais eficientes dos fatores de produção ou pela aplicação prática de alguma invenção tecnológica”. (BITTAR, 2014)

Segundo Farah, O. E., Cavalcanti, M., Marcondes, L. P. (2020), esse perfil empreendedor é muito requisitado nas empresas que estão sempre em competitividades no mercado de trabalho, citando a importância que estudos apresentam de analisar esses assuntos com mais profundidade. Eles relatam o interesse desse fundamento: além da importância econômica e social, muitos estudos demonstram que a aptidão para se empreender pode ser aprendida e moldada nos indivíduos predispostos a esse comportamento. Para algumas pessoas, o empreendedorismo é indispensável. Manter relacionamentos baseados em conversas, interação e troca de experiências. Manter relacionamentos baseados em conversas, interação e troca de experiências.

Com o amadurecimento dessas redes, as grandes empresas encontraram nesse formato uma oportunidade de falar com seus futuros clientes de maneira rápida e com valores mais acessíveis do que a publicidade tradicional, e passaram a destinar esforços e dinheiro para a criação de propaganda digital. Nascia neste momento uma corrida pela atenção das pessoas no mundo online.(O. E., Cavalcanti, M., Marcondes, L. P. (2020)

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização desse estudo, verificou-se a importância e relevância dos empreendedores de pequenos negócios entenderem sobre o Marketing Digital. Os administradores responsáveis por essas empresas precisam conhecer o mercado do seu produto e estudar estratégias para alcançar seu público-alvo, para isso, é necessário possuir uma equipe especializada em mídias sociais para que através da tecnologia, outros consumidores possam conhecer o seu produto.

Atualmente, o perfil do empreendedor também precisa ser estudado e apresentado aos seus clientes. Para empresários de pequenos negócios, as limitações financeiras são maiores e muitas das vezes, investimentos em mídias sociais passa a ser algo mais escassez.

Com grandes estudos e análises dos produtos, é possível estudar e juntar a administração e a força do empreendedorismo para vincular estratégias importantes para a empresa em si. Existe grandes competitividades no mercado de trabalho, onde o marketing torna-se um grande referencial para os consumidores finais.

Portanto, a nova tecnologia junto a web, vem trazendo grandes vantagens para pequenas empresas ganharem visibilidade. Hoje em dia, os clientes buscam conhecer cada passo daquele produto ofertado e em como pode confiar sua fidelidade aquela empresa. É importante apresenta-se ao mercado de trabalho e estudar os pontos positivos e negativos que podem repercutir através do marketing, para que possa haver uma preparação de traçar estratégias fundamentais. Um bom administrador, atenderá a todas necessidades que o seu cliente apresentar, ofertando então, uma publicidade de qualidade do seu produto.

A partir da análise feita pela pesquisa, mostrou-se que o marketing digital foi e tem sido uma estratégia importante e eficaz para driblar os efeitos das grandes empresas e pequenos negócios. A princípio, a pesquisa mostrou que existem variadas estratégias de marketing digital e que elas são aplicadas através de mídias e aplicativos digitais. Os gestores buscam

utilizar a internet para introduzir essas estratégias mediante uso de sites, como por exemplo o Google, que fornece plataformas de divulgação da empresa e de anúncios, que divulgam a empresa e seus produtos para milhares de usuários, assim fazendo com que a empresa conquiste novos espaços no mercado.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F. **A tecnologia nunca substituirá o conteúdo na publicidade.** IAB Brasil, 2016. Disponível em: <https://iabbrasil.com.br/a-tecnologia-nunca-substituira-o-conteudo-napublicidade/> . Acesso em: 04 de abril. 2021.

Belmont, F. (2020). **Marketing digital e e-commerce.** Brasil: Editora Senac São Paulo.

Daher, E. (2018). **Administração de marketing:** os caminhos e desafios do profissional 2 ed. Brasil: EDUEL.

Empreendedorismo: Dando asas ao espírito empreendedor. N.p.: Editora Manole, (n.d.).

Farah, O. E., Cavalcanti, M., Marcondes, L. P. (2020). **Empreendedorismo estratégico:** Criação e gestão de pequenas empresas. Brasil: Cengage Learning.

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA. (2017). (n.p.): Saraiva Educação S.A..

Lopes, E. (2019). **Construindo um império:** O poder do lucro no mundo dos negócios. Brasil: Literare Books.

Marketing na Era Digital: Conceitos, Plataformas e Estratégias. (2010). Brasil: Novatec Editora.

Redes De Cooperação Empresarial. Ucrânia: Clube de Autores, 2021.

Internet para pequenos negócios: ferramentas para fazer bons negócios na internet / Edgar Powarczuk. — Brasília: SEBRAE, 2012. 284 p.

1 Bruno Chaves dos Santos graduando (a) do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins /Manaus, AM. E-mail: 20001163@uniniltonlins.edu.br

2 Eliete Modesto Santana graduando (a) do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins /Manaus, AM. E-mail: 20001394@uniniltonlins.edu.br

3 Nathalyene da Silva Lima graduando (a) do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins /Manaus, AM. E-mail: 20002414@uniniltonlins.edu.br

4 Rodolfo Andrade Mendes graduando (a) do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins /Manaus, AM. E-mail: 20004252@uniniltonlins.edu.br

5 Professora especialista (Mestra), orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins – Manaus, AM. E-mail: vanessa.alves@uniniltonlins.edu.br. Mestrado em Processos Construtivos

6 Professor especialista (Coordenador), do Curso do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins /Manaus, AM. E-mail: warce@niltonlins.br

Mestrado em Administração Estratégica pela. Puc Paraná

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil